

Виклики використання штучного інтелекту у навчанні англійській мові у школі

Косточка Ігор Володимирович

здобувач III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7528-2214>

Пономарьова Наталія Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0172-8007>

Анотація: У нашій науковій роботі розглядається процес трансформації освітнього середовища під впливом глобальної цифровізації. Сучасні школи активно інтегрують цифрові технології, зокрема платформи штучного інтелекту (ШІ), для оптимізації підготовки до уроків, персоналізації навчання та підвищення мотивації учнів. Такий підхід відкриває нові можливості для створення адаптивних освітніх траєкторій, що відповідають індивідуальним запитам кожного школяра. Однак, стрімке впровадження інновацій породжує низку суперечностей. Основні виклики та ризики застосування ШІ у шкільній практиці зумовлені насамперед віковими особливостями учнів, їхнім обмеженим рівнем навчальної автономії та недостатньо розвиненим критичним мисленням. У статті проаналізовано, як саме ці фактори

впливають на ефективність навчання та які стратегії педагогічного контролю є необхідними для мінімізації негативних наслідків.

Ключові слова: *штучний інтелект (ШІ), академічна доброчесність, навчальна автономія, когнітивне перевантаження, шаблонне мовлення, стратегії педагогічного контролю, персоналізація завдань, комунікативний розвиток.*

Abstract: Our research examines the process of educational environment transformation under the influence of global digitalization. Modern schools are actively integrating digital technologies, specifically Artificial Intelligence (AI) platforms, to optimize lesson preparation, personalize learning, and boost student motivation. This approach opens new opportunities for creating adaptive learning trajectories that meet the individual needs of every student. However, the rapid implementation of innovations gives rise to several contradictions. The primary challenges and risks of applying AI in school settings are primarily driven by students' age-related characteristics, their limited level of learner autonomy, and insufficiently developed critical thinking skills. This article analyzes how these factors specifically impact learning effectiveness and identifies which pedagogical control strategies are necessary to minimize negative consequences.

Key words: *Artificial Intelligence (AI), academic integrity, learner autonomy, cognitive overload, formulaic speech, pedagogical control strategies, personalization of assignments, communicative development.*

На нашу думку, серед основних викликів та ризиків варто виділити наступні аспекти:

Невідповідність контенту віковим та когнітивним особливостям учнів.
Згенеровані ШІ матеріали часто містять лексику або граматичні конструкції,

які перевищують вимоги навчальної програми. Без ретельної адаптації вчителем це призводить до когнітивного перевантаження школярів, плутанини та зниження їхньої мотивації.

Загроза академічній доброчесності та зниження автономії.

Учні часто використовують ІІІ як джерело готових відповідей для домашніх завдань, есе чи перекладів, підміняючи власні зусилля автоматично згенерованими текстами. Це створює хибне уявлення про їхній реальний прогрес та суттєво ускладнює формувальне оцінювання вчителем [4, с. 43]

Формування шаблонного мовлення.

Надмірне використання ІІІ для виконання письмових завдань призводить до поверхневого засвоєння матеріалу. Учні часто здають роботи з однаковими стандартними вступами та висновками без глибокого розуміння їхнього змісту, що гальмує розвиток навичок самостійного продуктивного мовлення.

Методичні помилки при використанні ІІІ вчителями.

Пряме перенесення неадаптованих матеріалів від ІІІ в клас (наприклад, читання згенерованих діалогів без попереднього опрацювання лексики) призводить до того, що діти механічно читають текст слово в слово, зовсім не розуміючи його значення [1, с. 12]

Нижче ми наводимо практичні шляхи подолання викликів (стратегії педагогічного контролю):

Зміна формату завдань (акцент на процесі).

Щоб уникнути сліпого копіювання, вчителям варто вимагати подання чернеток, планів або ведення словників разом із фінальним завданням. Також доцільно збільшувати частку письмових завдань, які виконуються безпосередньо в класі [2, с. 114].

Персоналізація завдань.

Учням слід давати завдання, що вимагають додавання конкретних деталей з їхнього власного досвіду (конкретні місця, люди, події), які ШІ не здатний згенерувати.

Обов'язковий усний контроль (Follow-up activities).

Після здачі письмової роботи, створеної за допомогою ШІ, необхідно проводити усні опитування: просити учня пояснити свої ідеї, відповісти на спонтанні запитання або розширити певну частину тексту в короткій дискусії. Це допомагає підтвердити авторство та перевірити реальне розуміння матеріалу [3, с. 35].

Трансформація роботи з текстом.

Замість механічного читання згенерованих текстів варто використовувати комунікативні завдання: розігрування діалогів за ролями, зміну персонажів чи обставин, а також виконання завдань після читання (наприклад, вибір правильного резюме тексту або робота в парах) [4, с. 120].

Висновки. На нашу думку, ШІ повинен залишатися допоміжним навчальним інструментом (наприклад, для перевірки граматики після саморедагування або генерації ідей), а не замінювати власні лінгвістичні зусилля учня. Ми вважаємо, що педагогічно доцільне використання штучного інтелекту у викладанні англійської мови вимагає збереження суворого балансу між цифровими інноваціями та традиційними цілями шкільної освіти, гарантуючи, що технології посилюють, а не послаблюють комунікативний розвиток учнів.

Список літератури

1. Haenlein M., Kaplan A. A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence // California Management Review. – 2019. – Vol. 61, № 4. – P. 5–14. DOI:10.1177/0008125619864925.
2. Несторук Н. А., Шарко А. А. Актуальні аспекти управління у сфері освіти: концепція безконфліктного педагогічного менеджменту. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 90. С.112–116.
3. Іванова Ю.М. Шляхи удосконалення педагогічної практики в науковій літературі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 24. С. 34–41.
4. Інноваційні технології навчання в умовах модернізації сучасної освіти: монографія/за наук. ред. д. пед. н., проф. Л.З. Ребухи. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 143 с.
5. Кириленко С. Інноваційна компетентність – важлива складова педагогічної діяльності сучасного вчителя. Молодий вчений. 2023. №6(118). С. 42-46.